

**Análisis de los Conflictos Socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia: Una
Aproximación a la Categoría de Justicia Ambiental**

Jackeline Grisales Aristizabal

Luis Eduardo Restrepo Benavides

Presentado a:

Dr. REINALDO GIRALDO DIAZ

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Poder y Subjetividades

Segundo Semestre Nocturno grupo 3B

19 de octubre de 2023

Análisis de los Conflictos Socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia: Una Aproximación a la Categoría de Justicia Ambiental

Analysis of Socio-Environmental Conflicts in Valle del Cauca, Colombia: An Approach to the Category of Environmental Justice

Análise dos conflitos socioambientais no Valle del Cauca, Colômbia: uma abordagem à categoria de justiça ambiental

Resumen

Los conflictos socioambientales son complejos y están influenciados por una serie de factores, que incluyen la falta de justicia ambiental efectiva, la priorización de intereses corporativos y la inequidad en la distribución de la riqueza. Estos conflictos a menudo resultan de la falta de aplicación de la justicia ambiental por parte de los Estados y de legislaciones que favorecen intereses corporativos extranjeros en lugar de los locales. Los enfoques integrales son necesarios para abordar los conflictos socioambientales, ya que deben abordar tanto las dimensiones directas como las culturales y estructurales de la violencia. Es fundamental replantear la normatividad internacional y la perspectiva antropocentrista de los derechos humanos y ambientales para avanzar hacia una verdadera justicia ambiental y la protección sostenible de la naturaleza.

Palabras clave

Conflictos socioambientales, Justicia ambiental, Intereses corporativos, Enfoques integrales.

Abstract

Socio-environmental conflicts are complex and influenced by a number of factors, including the lack of effective environmental justice, the prioritization of corporate interests, and inequity in the distribution of wealth. These conflicts often result from states' failure to enforce environmental justice and legislation that favors foreign rather than local corporate interests. Comprehensive approaches are necessary to address socio-environmental conflicts, as they must address both the direct and cultural and structural dimensions of violence. It is essential to rethink international regulations and the anthropocentric perspective of human and environmental rights to move towards true environmental justice and the sustainable protection of nature.

Keywords

Socio-environmental conflicts, Environmental justice, Corporate interests, Comprehensive approaches.

Resumo

Os conflitos socioambientais são complexos e influenciados por uma série de fatores, incluindo a falta de justiça ambiental eficaz, a priorização dos interesses corporativos e a desigualdade na distribuição da riqueza. Estes conflitos resultam frequentemente da incapacidade dos Estados em fazer cumprir a justiça ambiental e a legislação que favorece os interesses empresariais estrangeiros em vez dos locais. Abordagens abrangentes são necessárias para enfrentar os conflitos socioambientais, pois devem

abordar tanto as dimensões diretas como as culturais e estruturais da violência. É essencial repensar as regulamentações internacionais e a perspectiva antropocêntrica dos direitos humanos e ambientais para avançar em direção a uma verdadeira justiça ambiental e à proteção sustentável da natureza.

Palavras Chave

Conflitos socioambientais, Justiça ambiental, Interesses empresariais, Abordagens integrais.

Introducción

El Valle del Cauca, Colombia, se enfrenta a una serie de conflictos socioambientales que ponen de manifiesto la interacción compleja entre la protección del medio ambiente, los intereses corporativos y las luchas de las comunidades locales. En este ensayo, se analizarán estos conflictos desde la perspectiva de la justicia ambiental. A pesar de la existencia de normativas internacionales de protección ambiental, la falta de implementación efectiva y la prevalencia de intereses particulares han llevado a una serie de desafíos en la región. Además, se explorará un caso específico en la Zona de Reserva Campesina de Pradera, con el objetivo de identificar rutas integrales de solución para estos conflictos.

Conflictos Socioambientales en América Latina y su Relación con la Justicia Ambiental

La región de América Latina ha sido testigo de una serie de conflictos socioambientales, caracterizados por la explotación de recursos naturales, la degradación ambiental y la inequidad en la distribución de la riqueza. A menudo, estos conflictos son el resultado de la falta de aplicación de la justicia ambiental por parte de los Estados y legislaciones que favorecen los intereses corporativos extranjeros sobre los locales. La desigualdad económica y social genera una pérdida de soberanía en cuestiones ambientales, lo que lleva a la marginalización de las comunidades y la degradación del medio ambiente.

Panorama del Derecho Ambiental en América Latina

En América Latina, se han desarrollado diversas resistencias contra lo que se considera "desarrollo" o "progreso" por parte de empresas multinacionales, lo que ha resultado en impactos socioambientales significativos, incluyendo la degradación forestal, la pérdida de biodiversidad y la ruptura del tejido social. En respuesta a estos conflictos, se han establecido iniciativas de justicia ambiental, tribunales ético-políticos y observatorios ambientales. Sin embargo, la credibilidad institucional es insuficiente, lo que lleva a que las comunidades busquen soluciones a través de la política.

Normatividad Internacional en Materia Ambiental y Desafíos de la Justicia Ambiental Mundial

A pesar de la existencia de normas internacionales de protección ambiental, la implementación de estas normativas ha sido insuficiente. La pregunta clave es a quién sirve la legitimidad de estas normas, ya que a menudo benefician a corporaciones por encima de los intereses de las comunidades locales y la naturaleza. Esto plantea la necesidad de reflexionar sobre la creación de una categoría de justicia ambiental que permita la participación de las comunidades en la toma de decisiones y la protección de sus prácticas de conservación.

Derecho al Medio Ambiente y los Pueblos Latinoamericanos

América Latina se enfrenta a dos disputas fundamentales: una relacionada con los recursos minero-energéticos y otra con la tierra. Estos conflictos enfrentan a las multinacionales respaldadas por los Estados con las comunidades rurales que buscan proteger sus territorios y modos de vida. La capacidad de las personas para buscar soluciones en instancias internacionales en cuestiones ambientales es limitada y se centra principalmente en la afectación de la vida y la salud humana.

Convenios de Protección de Fauna y Flora

A lo largo de la historia, se han establecido convenios y protocolos para la protección de la fauna y flora en la región. Estos esfuerzos iniciales sentaron las bases para la protección del medio ambiente, pero en gran medida estaban enfocados en la perspectiva antropocentrista. La implementación efectiva de estas normativas se ha

visto obstaculizada por la mercantilización de los recursos naturales y la degradación ambiental acelerada.

Enfoque Conceptual para Abordar los Conflictos Socioambientales

Para abordar los conflictos socioambientales, es necesario adoptar un enfoque integral que comprenda las dimensiones directas, culturales y estructurales de la violencia.

Johan Galtung propone el "triángulo de las violencias," que identifica la violencia directa, cultural y estructural. Este enfoque permite una comprensión más profunda de la complejidad de los conflictos. Además, se argumenta que el sistema de justicia ordinaria ha demostrado su ineficacia en la resolución de conflictos, lo que hace necesario explorar enfoques de resolución conjunta de conflictos socioambientales.

Ruta Integral de Solución de Conflictos Socioambientales: Caso de la Zona de Reserva Campesina de Pradera, Valle del Cauca, Colombia

El caso específico de la Zona de Reserva Campesina de Pradera en el Valle del Cauca presenta conflictos estructurales complejos. Comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas habitan la zona, y la convivencia de estas culturas ha sido históricamente complicada debido a la intervención del Estado y los intereses corporativos. Actualmente, las comunidades están trabajando en la formalización de sus territorios y en la coexistencia con los resguardos indígenas.

Conclusión

Los conflictos socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia, y en América Latina en general, son el resultado de una serie de factores, que incluyen la falta de justicia ambiental efectiva, la priorización de intereses corporativos y la inequidad en la distribución de la riqueza. Estos conflictos requieren enfoques integrales que aborden tanto las dimensiones directas como las culturales y estructurales de la violencia. Además, es fundamental replantear la normatividad internacional y la perspectiva antropocentrista de los derechos humanos y ambientales para avanzar hacia una verdadera justicia ambiental y la protección sostenible de la naturaleza. El caso de la Zona de Reserva Campesina de Pradera ilustra la complejidad de estos conflictos y la necesidad de soluciones creativas y participativas.

Referencias Bibliográficas

1. Castillo Moya, Sandra Liliana y otros (2020). Conflictos socioambientales en el Valle del Cauca: caña de azúcar. Universidad Libre, Cali. Recuperado de:
<https://hdl.handle.net/10901/19490>. Alba-Maldonado, J. M. (2015). Identidad cultural campesina, entre la exclusión, la protesta social y las nuevas tecnologías. *Criterio Libre Jurídico*, 12(1), 11–23. <https://doi.org/10.18041/crilibjur.2015.v12n1.23101>
2. Victoria Russi, A. M., Ramírez Galvis, M. A., Vallejo Cabrera, F. A., Salazar Villarreal, M. C., Arana Gutiérrez, A. D., Marín Velásquez, P. A., Giraldo Alzate, O. M., Nieto Gómez, L. E., Giraldo Díaz, R., Sánchez Jiménez, W., Agudelo Serna, F.

A., Esquivel Parra, P. J. B., & Panesso Jiménez, F. (2020). Conflictos socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia. Cali: Universidad Libre.

3. Martínez-Alier, J. (2009). El ecologismo de los pobres: Conflictos ambientales y justicia social. Barcelona: Icaria.
4. Ordóñez, J. F. (2019). Conflictos socioambientales en Colombia: Una aproximación desde la justicia ambiental. Bogotá: Ediciones Uniandes.
5. Rodríguez-Garavito, C. (2011). Justicia ambiental, derechos humanos y pueblos indígenas en América Latina. Bogotá: Ediciones Uniandes.
6. Galtung, J. (1998). La violencia cultural. Barcelona: Icaria.